

УДК 336.132.11

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ISSUES OF FORMATION LOCAL FINANCES OF THE MUNICIPALITY**©**Кремповая Н. Л.***канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Кремпова Н.***Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Кузьмичева А. Х.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, Kuzmicheva_a.s.@mail.ru***Kuzmicheva A.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, Kuzmicheva_a.s.@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены такие понятия, как местные финансы, значение местного самоуправления, формирование местных финансов, роль формирования местных финансов в развитии муниципального образования. Рассмотрена практика формирования местных финансов и ее улучшение в муниципальном образовании. Авторы отмечают, что на данный момент местные самоуправления многих муниципальных образований не имеют достаточно экономических возможностей, чтобы влиять на исполнение поставленных перед ними задач без помощи органов государственной власти. В заключении делается вывод, что наличие достаточных объемов финансовых средств и сосредоточивание в местных бюджетах определенной части финансовых ресурсов дает органам местного самоуправления муниципального образования централизованно решать проблемы необходимого стратегического развития своих территорий и отраслей, а также выравнять неравенства и непропорциональность в экономико–социальном развитии территорий и населения своего муниципального образования.

Abstract. In an article, such concepts as local finance, the value of local self–government, the formation of local finance, a role of formation of local finance of development of the municipality is considered. The practice of formation of local finance and its improvement in the municipality is considered. Authors note that at the moment local self–governments of many municipalities have no enough economic opportunities to influence the execution of the tasks set for them without the aid of public authorities. In the conclusion, the conclusion is drawn that presence of sufficient volumes of financial means and a concentration in local budgets of a certain part of financial resources allows local government bodies of the municipality to solve centrally problems of necessary strategic development of the territories and branches, and also to level inequalities and disproportion in economic social development of territories and the population of the municipality.

Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, местные финансы, местные бюджеты, налоги.

Keywords: municipality, local government, local finances, local budgets, taxes.

Экономические отношения, которые возникают в результате формирования и исполнения местных бюджетов, называются местными финансами. Также местные финансы являются и экономической основой местного самоуправления. Необходимы они в первую очередь для нормального функционирования и развития инфраструктуры муниципального образования. Финансовым, централизованным фондом ресурсов любого муниципального образования является местный бюджет. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за формирование, утверждение и контроль за исполнением местного бюджета муниципального образования [1].

С помощью местного бюджета в муниципальном образовании формируются денежные фонды, а также они распределяются между отраслями народного хозяйства, контролируется финансово-хозяйственная деятельность организаций и учреждений, находящихся под ведомостью местного самоуправления. Стоит отметить также, что за счет местных бюджетов финансируются такие важные сферы муниципального образования, как коммунальное хозяйство и местная промышленность с целью обеспечения жизнедеятельности проживающего на данной территории муниципалитета населения.

Государственная финансовая система имеет ряд важных составляющих и одной из них являются местные финансы (финансы муниципальных образований). В их число входят финансы городских и сельских поселений, городов, районов, округов. Федеральный Закон «О финансовых основах местного самоуправления РФ» дает определение понятию «местные финансы» как средствам местного бюджета, государственным и муниципальным ценным бумагам, которые принадлежат органам местного самоуправления [2]. Местное самоуправление, в пределах своей территории, выполняет такие функции, как: принятие, утверждение и возможность последующих изменений уставов муниципального образования; владение и распоряжение муниципальной собственностью; формирование, утверждение и контроль местного бюджета; владение и распределение местных финансов, установление различных местных налогов и сборов и т. д. Органы власти муниципального образования располагают полной информацией о наличии социально-экономических проблем на их территории, стадии и уровне развития таких муниципальных учреждений как дошкольного, основного общего, профессионального образований, учреждений здравоохранения и прочее. К проблемам местного самоуправления относится ряд таких важных вопросов как застройка и развитие территории муниципального образования, обеспечение жилищного строительства, контроль за использованием водных объектов и земель муниципалитета, обеспечение населения тепло-, энерго-, газо- ресурсами наряду с водоснабжением и канализацией, а также переработки бытовых и производственных отходов. Также местное самоуправление отвечает за благоустройство территорий, наличие связи, пунктов общественного питания и бытового обслуживания. Культура и бесперебойная работа средств массовой информации населения, организация занятости населения, а также социальный вид поддержки населения входит в обязанности органов местного самоуправления.

Роль местных финансов в социально-экономическом развитии муниципального образования является решающей, так как с помощью местных финансов происходит распределение и рациональное использование денежных средств и решаются вопросы местного значения. Вся ответственность по решению вопросов местного значения закреплена за органами местного самоуправления, а местное самоуправление имеет право собственника в отношении местных финансов, т. к. действует от лица всего населения муниципального образования. Местные финансы функционируют за счет движения денежных средств под видом доходов, различных отчислений и поступлений, которыми распоряжаются органы местного самоуправления.

Налоги, как доходы местного бюджета, являются источником местных финансов [3]. Налоговые и неналоговые доходы, всевозможные трансферты и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня составляют доходную часть бюджета муниципального образования.

Местные налоговые платежи на данный момент сокращаются, а связано это с аккумулированием местных бюджетов. К таким платежам относятся налоги с низкой собираемостью, что приводит к потерям налоговых поступлений и снижению собственных доходов, а также снижение обеспечения самостоятельности местного бюджета. На данный момент местные самоуправления многих муниципальных образований не имеют достаточно экономических возможностей, чтобы влиять на исполнение поставленных перед ними задач без помощи органов государственной власти.

То, как формируются местные финансы муниципального образования можно наглядно рассмотреть на примере муниципального образования Набережные Челны (Республика Татарстан), который является крупным индустриальным и промышленным центром. Формирование местных финансов данного муниципального образования зависит от общего состояния города в целом, работы предприятий и в особенности работы градообразующего предприятия ОАО «Камаз». Далее на основании статистических данных, предоставленных официальным сайтом города Набережные Челны, рассчитаем темпы роста статей бюджета, а также коэффициент покрытия расходов (Официальный сайт города Набережные Челны: <http://nabchelny.ru/page/270>).

Таблица 1.

Исполнение бюджета муниципального образования Набережные Челны 2012–2014 г. в млн. руб.

№	Наименование показателя	2012г.	2013г.	2014г.
1	Доходы местного бюджета	6 298,8	7 286,7	8 175,3
	Темпы роста %	107	116	112
2	Расходы местного бюджета	6 299,9	7 593,1	7 857,3
	Темпы роста%	112	121	103
3	Профицит/дефицит (+/-)	-1,077	-306,4	318,0
4	Доля профицита/дефицита в доходах %	0,02	-4	4

Из данных, представленных в Таблице 1, можно понять, что самая большая сбалансированность местного бюджета наблюдалась в 2012 г, а дефицит бюджета в размере 306,4 млн. руб. наблюдался в 2013 г. В 2014 г. отмечается профицит бюджета в размере 318,0 млн. руб.

Таблица 2.

ТЕМПЫ РОСТА ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ЗА 2012г., 2013г., 2014 г.

Наименование	2012 г.	2013 г.	Темп роста %	2014 г.	Темп роста %
Налоговые доходы	3 197 033,9	3 328 514,4	104,1	2 876 528,58	86,42
Неналоговые доходы	657 828,0	689 373,4	104,8	828 439,0	120,18
Собственные доходы всего	3 854 861,9	4 017 887,8	104,2	3 705 012,07	92,21
Межбюджетные трансферты	2 443 993,5	3 282 592,0	133,7	4 486 410,43	137,25
Доходы всего	6 298 855,4	7 286 699,6	115,7	8 175 317,64	112,2
Расходы всего	6 299 933,3	7 593 115,2	120,5	7 857 313,0	103,48
Дефицит (-) профицит (+)	-1 077,9	-306 415,6		318 022,24	

Исходя из данных и расчетов в Таблице 2, можно сделать вывод, что самостоятельность бюджета за рассматриваемые периоды снижается, так как повышается роль безвозмездных поступлений в доходах бюджета.

Таблица 3.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ЗА 2012 г., 2013 г., 2014 г.

Годы	2012	2013	2014
Коэффициент покрытия	0,61	0,55	0,45

Проанализировав данные и показатели расчета из Таблицы 2 и Таблицы 3, можно сделать выводы, что характерна черта снижения степени покрытия расходов собственными доходами бюджета. Так в 2014 г. этот показатель упал, расходы на 49% покрываются собственными средствами. Снижение коэффициента связано с уменьшением доли доходов, в том числе налоговых и неналоговых доходов, так же можно заметить снижение эффективности использования муниципальной собственности или же увеличении расходной части бюджета.

Законодательно закрепленные налоги за муниципальными образованиями больше всего направлены и работают на сельские поселения, так как большинство земель находятся на территории именно сельских поселений, а, значит, земельный налог направлен на них. Доля налога на имущество физических лиц мала и не влияет на собственные доходы муниципальных районов, так как их бюджеты остаются без закрепленных налогов и зависят они от поступлений именно регулируемых налогов. Налоговая политика, функционирование налоговой системы на данный момент имеют огромное влияние на деятельность органов местного самоуправления. Получаемый доход в местный бюджет от налогов влияет на все экономические процессы, происходящие в муниципалитете. Формирование местных финансов тесно связано с числом закрепленных за местным самоуправлением налогов, к примеру, улучшить обеспеченность местного бюджета можно за счет закрепления транспортного вида налога, так как содержание и строительство инженерных сооружений на территории муниципального образования является их сферой деятельности.

Уровень финансовой базы для функционирования органов местного самоуправления зависит от правильного формирования местных финансов, также как социально-экономическое развитие, достигаемое при определенном уровне финансово-хозяйственной самостоятельности, зависит от правильного формирования местного бюджета. Наличие достаточных объемов финансовых средств и сосредоточивание в местных бюджетах определенной части финансовых ресурсов дает органам местного самоуправления муниципального образования централизованно решать проблемы необходимого стратегического развития своих территорий и отраслей, а также выравнивать неравенства и непропорциональность в экономико-социальном развитии территорий и населения своего муниципального образования.

Список литературы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Режим доступа: <http://www.constitution.ru> (дата обращения 05.01.2016).
2. Федеральный Закон «О финансовых основах местного самоуправления РФ» №126-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16217/ (дата обращения 05.01.2016).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // ПС «Консультант плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 05.01.2016).

References:

1. Byudzhetniy kodeks Rossiiskoi Federatsii. Available at: <http://www.constitution.ru>, accessed 05.01.2016.

2. Federalnyi Zakon “O finansovykh osnovakh mestnogo samoupravleniya RF” No. 126-FZ. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16217/, accessed 05.01.2016.

3. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast pervaya) ot 31.07.1998 No. 146-FZ (red. ot 07.05.2013). PS “Konsultant plus”. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/, accessed 05.01.2016.

*Работа поступила
в редакцию 12.10.2016 г.*

*Принята к публикации
19.10.2016 г.*